

TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DE SISTEMA WEB COM INTEGRAÇÃO DE SMARTWATCH E IA PARA REABILITAÇÃO DOMICILIAR DE MEMBROS SUPERIORES EM SOBREVIVENTES DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17755855

AUTORES: LUCAS DA SILVA ARAÚJO, CAMILA BEATRIZ DE SOUSA MOURA, HERCULANO DA SILVA COSTA, IANE SUELLEN PEREIRA DOS SANTOS, IZABELLE MACEDO DE SOUSA.

INTRODUÇÃO: O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC), PROVOCA INTERRUPTÃO DO FLUXO SANGUÍNEO CEREBRAL, LEVANDO À MORTE NEURONAL E SEQUELAS MOTORAS SIGNIFICATIVAS. GRANDE PARTE DOS SOBREVIVENTES NÃO RECUPERA PLENAMENTE A FUNÇÃO, AGRAVADA POR BARREIRAS COMO ALTO CUSTO E ACESSO LIMITADO À REABILITAÇÃO CONTÍNUA. NESSE SENTIDO, TECNOLOGIAS VESTÍVEIS, COMO SMARTWATCHES INTEGRADOS À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA), SURGEM COMO ALTERNATIVA ACESSÍVEL E PORTÁTIL, PERMITINDO MONITORAMENTO REMOTO E ORIENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES, AMPLIANDO A ADESÃO E POTENCIALIZANDO A RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM FASES CRÔNICAS. **OBJETIVO:** INVESTIGAR O DESEMPENHO CLÍNICO DE UM SISTEMA WEB INTEGRADO A SMARTWATCH E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SUPORTE À REABILITAÇÃO DOMICILIAR DE MMSS EM INDIVÍDUOS PÓS-AVC. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA, DE CARÁTER QUALITATIVO E DESCRITIVO. A QUESTÃO DE PESQUISA FOI ESTRUTURADA PELA ESTRATÉGIA PICO, CONSIDERANDO POPULAÇÃO DE INDIVÍDUOS PÓS-AVC, INTERVENÇÃO COM SISTEMA WEB INTEGRADO A SMARTWATCH E IA, COMPARADOR EM REABILITAÇÃO CONVENCIONAL E DESFECHO EM DESEMPENHO FUNCIONAL DOS MMSS. A BUSCA FOI REALIZADA NAS BASES PUBMED, SCIENCEDIRECT E SCOPUS, COM DESCRITORES DECS/MESH (“WEARABLE SENSORS”, “MOTOR REHABILITATION”, “UNIFIED HEALTH SYSTEM”, “STROKE”), COMBINADOS POR OPERADORES BOOLEANOS. O PROCESSO DE SELEÇÃO SEGUIU AS RECOMENDAÇÕES DO PRISMA, RESULTANDO EM 8 ARTIGOS INCLUÍDOS, ORGANIZADOS COM AUXÍLIO DO SOFTWARE RAYYAN. **RESULTADOS:** O SISTEMA WEB INTEGRADO A SMARTWATCH E IA APRESENTOU DESEMPENHO CLÍNICO SATISFATÓRIO POR COMBINAR ALTA PRECISÃO NA DETECÇÃO DE EXERCÍCIOS (86,5% A 100%) COM ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO. ESSA PRECISÃO FOI POTENCIALIZADA PELO USO DE MODELOS INDIVIDUALIZADOS, QUE RESPEITAM AS CARACTERÍSTICAS MOTORAS DE CADA PACIENTE MELHORANDO A PRÁTICA INTENSIVA E ORIENTADA À TAREFA, ASSIM ESTIMULANDO A NEUROPLASTICIDADE E FAVORECENDO GANHOS FUNCIONAIS, ADESÃO E AUTONOMIA EM PACIENTES PÓS-AVC. **CONCLUSÃO:** O SISTEMA WEB INTEGRADO A SMARTWATCH E IA DEMONSTROU EFICÁCIA POR UNIR ALTA PRECISÃO NA DETECÇÃO DE MOVIMENTOS, PERSONALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS E MONITORAMENTO REMOTO EM TEMPO REAL. ESSA COMBINAÇÃO FAVORECE A EXECUÇÃO CORRETA, MAIOR VOLUME DE TREINO E ENGAJAMENTO CONTÍNUO.

PALAVRAS-CHAVE: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, REABILITAÇÃO MOTORA, SENSORES VESTÍVEIS.